

№2/2025

ANDIJON DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI

ADPI
Ilmiy xabarnomasi

ADPI Ilmiy xabarnomasi

№ 1 2025 mart

Jurnal 2023-yildan chop etilmoqda

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
2022-yil 25-oktyabrda
№ 045013 raqam bilan ro'yxatga olingan
ISSN 2181-4309

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va
innovatsiyalar vazirligi huzuridagi
Oliy attestatsiya komissiyasi
Rayosatining 2024-yil 8-maydagi
№354-sonli qarori bilan
Pedagogika fanlari bo'yicha Oliy attestatsiya
komissiyasining dissertatsiyalar asosiy ilmiy
natijalarini chop etish tavsiya etilgan ilmiy nashrlar
ro'yxatiga kiritilgan.

Tahririyat manzili: 170100 Andijon shahri,
"Do'stlik" ko'chasi, 4uy, 216-xona.
Electron manzil: info@adpi.uz
Telegram: ADPI_Ilmiy_xabarnomasi
Telefon raqamlari: +998 91 484 40 90

2/2

BOSH MUHARRIR:

B.M. Rasulov- tarix fanlari doktori (DSc), professor

Mas'ul muharrir:

B.A. Sirojiddinov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

TAHRIR KENGASHI

S.Z. Zaynobiddinov- O'zRFA akademigi

I.R. Asqarov- kimyo fanlari doktori, professor

Yu. Isayev- kimyo fanlari doktori (DSc), professor

Sh.X. Yo'lchiyev- fizika-matematika fanlari doktori, (DSc), professor

R. Aliyev- texnika fanlari doktori, professor

A.E. Zaynabiddinov- biologiya fanlari doktori, professor

B.X. Amanov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

A.A. Egamberdiyev- falsafa fanlari doktori (DSc), professor

M.V. Xalimova- psixologiya fanlari doktori (DSc), professor

Sh.J. Yusupova- pedagogika fanlari doktori, professor

Z.E. Azimova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.B. Artiqova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

V.A. Qodirov- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

N.J. Abdullayeva- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.A. Tojiboyeva- filologiya fanlari doktori, professor

Sh.A. Xaitov- tarix fanlari doktori (DSc), professor

D.M. Isroilova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.K. Pozilov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

Sh.A. Xasanov- pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor

A.M. Zapparov- texnika fanlari nomzodi, professor

U.A. Saliyev- tarix fanlari nomzodi, professor

T.T. Kaziyeva- pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent

F.F. Usmanov- filologiya fanlari doktori (DSc), dotsent

U.A. Usmanova- pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent

L.A. Muxammadjonova- falsafa fanlari nomzodi, professor

Q. Ibaybullayev- falsafa fanlari nomzodi, dotsent

D.T. Samatov- pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

O'M. Muxtarov- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

S.N. Yusupova- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Sh.M. Asqarov- tarix fanlari nomzodi, dotsent

B.M. Do'monov- pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

T. Parpiyev- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

E.A. Tajimirzayev- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

K.S. Karimov- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

A.A. Yuldashyev- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.J. Abduraxmonova- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.M. Muydinova- fizika-matematika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

J.B. Qoraboev- filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

N.T. Mo'ydinov- kimyo fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

D.A. Sobirova- filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

E.B. Abdullayev- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.Sh. Alimova- siyosiy fanlar bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.M. Rejapova- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

L.S. Yunusov- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muharrirlar:

O. Karimov,

U. Malikova,

B. Mashrabova.

Ablazova K.S. Normal taqsimot va nazorat kartalar asosida texnologik jarayonlarning stabiligini takomillashtirish	373
Nishonova M.A. Elektron axborot-ta'lim resurslarini loyihalashda universal ta'lim faoliyatini rivojlantirish tamoyillari	377
Maxsudov O.X. Ko'phadlar nazariyasi elementlaridan inson faoliyatining turli sohalarida foydalanish	381
Qodirov T.O. Oliy ta'lim muassasalarida boshqaruvi tizimini takomillashtirishning iqtisodiy samardorligi	385
Mamajonova G.A. Kompetentlik tushunchasi va uning pedagoglar faoliyatidagi o'rni	389
Tursunov F.E., Ubaydullayev S.Q. Texnologik ta'limida kreativ kompetentlikni shakllantirishning pedagogik texnologiyalari	393
To'xtasinov Sh. Talabalarning ekologik savodxonligini oshirish	397
Mamatova G.J., Mashrabova S.M. Eritmaning qaynash haroratini uning tarkibiga bog'liqligi	402
Mamatova G.J., Qobuljonova D.X., Adixamjonova X.Sh. Qattiq jismning solishtirma erish issiqligini aniqlash	405
G'ulomov G'.Sh., Nabieva M.S., Sirojiddinov B.A. <i>G.hirsutum</i> L. tur vakillarida ota-ona shakllari va F1 avlod duragaylarining hosildorlik ko'rsatkichlari	407
Kirg'izov F.B. Kimyo darslarida eritmalarga doir masalalar yechish orqali o'quvchilarni kreativligini oshirish	409

✓ EATR larni samarali loyihalash o'quvchilarning mustaqil ta'lim olish ko'nikmalarini rivojlantirishga yordam beradi.

✓ Bo'lajak informatika o'qituvchilarining kasbiy tayyorgarligida EATR larning roli katta bo'lib, zamonaviy AKT texnologiyalarini o'zlashtirish darajasi oshadi.

Shunday qilib, hulosa qilish mumkinki, elektron ta'lim resurslari universal ta'lim faoliyatini shakllantirish hamda o'qituvchilarning kasbiy tayyorgarligini takomillashtirishning samarali va zamonaviy vositasi hisoblanadi. Ularning ta'lim jarayoniga muvaffaqiyatli integratsiya qilinishi o'quvchilarning mustaqil bilim olish, tanqidiy va ijodiy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirish bilan birga, o'qituvchilarning raqamli kompetensiyalarini oshirishga ham xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Beshenkov S.A., Mindzaeva E.V., Trubina I.I. Informatika fani bo'yicha umumta'lim kursida universal ta'lim faoliyatini rivojlantirish. – Moskva: Ta'lim nashri, 2023. 77-b.

2. Zimnyaya I.A. Dolzarb kompetentliklarni tavsiflash. – Sankt-Peterburg: Ta'lim fanlari, 2022. 91-b.

3. Gershunskiy B.S. Pedagogik maqsadlar uchun dasturiy ta'minot tasnifi. – Sankt-Peterburg: Kompyuter fanlari, 2021.

4. Chernilevskiy D.V. Kompyuterli ta'lim vositalarini tasniflash. – Moskva: Oliy ta'lim, 2020. 62-b.

5. Elektron resurslar va ularning ta'lim jarayonidagi o'rni. – O'zbekiston pedagogika instituti nashri, 2023

6. UNESCO. *Artificial Intelligence in Education: Challenges and Opportunities*. (2022)
URL: <https://en.unesco.org/artificial-intelligence/education>

7. European Commission. *Digital Education Action Plan (2021-2027)*
URL: <https://education.ec.europa.eu/focus-topics/digital-education>

8. World Economic Forum. *The Future of Learning: Digital Technologies and Their Impact on Education*. (2021) URL: <https://www.weforum.org/agenda/2021/06/future-of-education-technology>

9. Scopus. *Educational Technology and Digital Learning Research Articles*.
URL: <https://www.scopus.com>

10. Web of Science. *Current Research Trends in Digital Education*.
URL: <https://www.webofscience.com>

11. Google Scholar. *Innovations in E-Learning and Universal Learning Design*.
URL: <https://scholar.google.com>

UO'K: 5.353

KO'PHADLAR NAZARIYASI ELEMENTLARIDAN INSON FAOLIYATINING TURLI SOHALARIDA FOYDALANISH

<https://zenodo.org/records/15336952>

Maxsudov Odiljon Xusanovich
Andijon davlat pedagogika instituti

Annotatsiya. *Matematika fani yutuq va imkoniyatlari inson hayoti va faoliyati bilan bog'liq bo'lgan barcha sohalarda keng ko'lamda qo'llanilib kelinmoqda. Matematika fanining bo'limlaridan biri bo'lgan ko'phadlar tenglamalarni taqribiy yechishda, turli jarayonlarni modellashtirishda, katta hajmga ega bo'lgan ma'lumotlar jamlamasini tahlil qilishda va boshqa ko'pgina amaliy masalalarni yechishda foydalanilishi mumkin. Ushbu maqolada ko'phadlar nazariyasini hisoblash matematikasi, biologiya va tibbiyot kabi inson faoliyatining turli sohalarida qanday qo'llanilishi ko'rib o'tilgan.*

Kalit so'zlar: *matematik model, ko'phadlar nazariyasi, Nyutor usuli, populyatsiya modeli, SIR epidemiya modeli, diffensiyal tenglama.*

Аннотация. *Достижения и возможности математики широко используются во всех областях, связанных с жизнью и деятельностью человека. Многочлены, раздел математики,*

можно использовать для аппроксимации уравнений, моделирования различных процессов, анализа больших наборов данных и решения многих других практических задач. В статье рассматривается, как теория полиномов применяется в различных областях человеческой деятельности, таких как вычислительная математика, биология и медицина.

Ключевые слова: математическая модель, полиномиальная теория, метод Ньютона, популяционная модель, модель эпидемии SIR, дифференциальное уравнение.

Abstract. The achievements and possibilities of mathematics are widely used in all areas related to human life and activity. Polynomials, a section of mathematics, can be used to approximate equations, model various processes, analyze large data sets, and solve many other practical problems. The article discusses how polynomial theory is applied in various fields of human activity, such as computational mathematics, biology and medicine.

Key words: mathematical model, polynomial theory, Newton's method, population model, SIR epidemic model, differential equation.

Matematika fanining bir qismi bo'lgan ko'phadlar nazariyasi inson faoliyatining barcha jabhalarida, jumladan fan va texnikaning turli sohalarida hal etuvchi o'rin tutadi. Ko'phadlar tenglamalarni yechishda, turli jarayonlarni modellashtirishda, katta hajmga ega bo'lgan ma'lumotlar jamlamasini tahlil qilishda va boshqa ko'pgina amaliy masalalarni yechishda foydalanilishi mumkin.

Ko'phadlar nazariyaning asoschilari R.Dekart, K.Gauss, E.Galua, L.Eyler, N.Lobachevskiy, G.Veyl kabi olimlar bo'lib, ular tomonidan nazariyaning asosi bo'lgan ko'phadlar tushunchasiga ta'rif berish, ko'phadlar ustida asosiy arifmetik amallar, ko'phadlarning darajalari, koeffitsientlari, ildizlari kabi tomonlari nazariy jihatdan to'liq tadqiq etilgan va adabiyotlarda yoritib berilgan. Chebishev, Lejandr, Ermit, Viet kabi matematik olimlar bu nazariyani janada rivojlantirib, ko'phadlarning maxsus sinflarini va ularning xususiyatlarini hamda ularning ildizlarini topish usullarini tadqiq etganlar.

Hisoblash matematikasida turli jarayonlarni matematik modellashtirish, tenglamalarni sonli usullar yordamida yechish, funksiyalarni yaqinlashishini tekshirish, ularni Teylor qatoriga yoyish, integrallning qiymatini taqribiy hisoblash usullari, Lagranj interpolyatsiya ko'phadi yordamida katta hajmga ega bo'lgan ma'lumotlar jamlamasini ichki va tashqi omillarga bog'liq holda tahlil qilish kabilarda keng foydalaniladi.

Nyuton usuli. Ko'phad ko'rinishidagi tenglamalarni yechish usuli Nyuton usuli deyiladi va u tenglamalarni yechishning ketma-ket yaqinlashish usuli hisoblanadi. Ushbu usul $f(x) = 0$ ko'phad ko'rinishidagi tenglamalarni yechishga mo'ljallangan bo'lib, juda ko'p sohalarda foydalaniladi.

Ushbu usul ko'phad ildizini ketma-ket hisoblash natijasida ildizni topish uchun ko'phad ko'rinishidagi funktsiyani grafigiga o'tkazilgan urinmadan foydalaniladi. Buning uchun jarayonning har bir qadamida funktsiya grafigiga o'tkazilgan urinmani absissalar o'qi bilan kesishish nuqtasini topish va yechimga qadamma-qadam yaqinlashishga asoslangan.

Agar bizga $f(x) = 0$ tenglama va x_0 boshlang'ich yaqinlashish qiymati berilgan bo'lsa, u holda tenglamani yechish jarayoni quyidagi rekkurent formula bilan ifodalaniladi:

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}$$

bu yerda:

x_n – joriy yaqinlashish nuqtasi;

$f'(x_n)$ – $f(x_n)$ funksiyaning x_n nuqtadagi hosilasi;

x_{n+1} – navbatdagi yaqinlashish nuqtasi.

Hisoblash jarayoni ketma-ket kelgan yaqinlashishlar orasidagi farq yetarlicha kichik bo'lgunga qadar takrorlanadi, ya'ni

$$|x_{n+1} - x_n| < \varepsilon \quad (\varepsilon - \text{berilgan aniqlik}).$$

Nyuton usulining afzalliklaridan biri ko'phad ildizlarini topishni tezlashishi hamda bu usulni chiziqli va chiziqli bo'lmagan tenglamalar uchun qo'llash mumkinligidadir.

Nyuton usulidan foydalanib quyidagi misolni ko'rib chiqaylik.

$f(x) = x^2 - 2 = 0$ korinishidagi tenglamani yeching, ya'ni $x^2 = 2$ tenglama ildizini topaylik.

1. Funksiya: $f(x) = x^2 - 2$

2. Funksiya hosilasi: $f'(x) = 2x$

3. Boshlang'ich yaqinlashish: $x_0 = 1$

Endi Nyuton usulini qo'llaymiz:

- Birinchi qadamda boshlang'ich yaqinlashish nuqtasi $x_0 = 1$ qiymatidadan foydalanib keyingi yaqinlashish nuqtasi x_1 ni topamiz:

$$x_1 = x_0 - \frac{f(x_0)}{f'(x_0)} = 1 - \frac{1^2 - 2}{2 \cdot 1} = 1 - \frac{-1}{2} = 1.5$$

- Ikkinchi qadamda yuqoridagi jarayon takrorlanadi va x_1 yaqinlashish nuqtasi qiymatidadan foydalanib keying yaqinlashish nuqtasi x_2 ni topamiz:

$$x_2 = x_1 - \frac{f(x_1)}{f'(x_1)} = 1.5 - \frac{1.5^2 - 2}{2 \cdot 1.5} = 1.5 - \frac{0.25}{3} = 1.4167$$

- Uchinchi qadamda yuqoridagi jarayon yana takrorlanadi va x_2 yaqinlashish nuqtasi qiymatidadan foydalanib keying yaqinlashish nuqtasi x_3 ni topamiz:

$$x_3 = x_2 - \frac{f(x_2)}{f'(x_2)} = 1.4167 - \frac{1.4167^2 - 2}{2 \cdot 1.4167} = 1.4142$$

Shunday qilib, uchinchi qadamda tenglamaning taqribiy qiymati $x = 1.4142$ ni topdik. Bu taqribiy qiymat haqiqiy qiymat $\sqrt{2} = 1.41421356$ ga juda yaqindir [1].

Biologiya va tibbiyotda ko'phadlar nazariyasidan biologik turlar populyatsiyasi va infeksiyon kasallik epidemiyasi kabi biologik jarayonlarni modellashtirishda, irsiyat bilan bog'liq bo'lgan ma'lumotlarni tahlil qilishda, tibbiy tekshiruvlarni o'tkazish davrida diagnostika apparatlaridan foydalanib inson organlarini tasvirlarini yaratishda, turli kasalliklarni tarqalishini prognozlashtirishda keng foydalanib kelinmoqda.

Populyatsiya modeli. Populyatsiya modeli populyatsiya tarkibidagi turlar sonini vaqt o'tishi bilan bog'liq holda o'zgarishlarini ifodalaydi. Ushbu sohada klassik modellardan biri – vahshiy hayvonlar va ularning jabrlanuvchilari bo'lgan boshqa hayvonlar haqidagi Lotki-

Volterra modeli hisoblanadi. Lotki-Volterra modeli differensial tenglamalar sistemasidan iborat bo'lib, bu yerda jabrlanuvchi hayvonlar populyatsiyasi soni eksponentsial tartibda o'sib boradi, vahshiy hayvonlar soni esa ularni jabrlanuvchi hayvonlarni iste'mol qilishi bilan bog'liq holda o'zgaradi. Bunday tenglamalarni yechishning ba'zi bir murakkab hollarida taqribiy hisoblash va ko'phadlar usullaridan foydalaniladi. Quyida tenglama orqali ifodalangan populyatsiyaning o'sishi modelini ko'rib chiqaylik:

$$\frac{dN}{dt} = rN \left(1 - \frac{N}{K}\right)$$

bu yerda:

N – populyatsiya soni;

r – o'sish miqdori;

K – populyatsiyaning muhit ta'minlay oladigan maksimal miqdori.

Bu tenglamani Teylor qatoriga yoyish orqali ko'phad ko'rinishiga keltiriladi. Modelning boshlang'ich shartlari va parametrlariga bog'liq holda, hosil qilingan ko'phaddan foydalanib nafaqat masalaning miqdoriy yechimlarini hisoblash mumkin, balki populyatsiya miqdorining yaqin kelajakdagi o'zgarishini ham tahmin qilish mumkin bo'ladi.

Epidemiya modeli. Tibbiyotda infeksiyon kasalliklarni tarqalishini ifodalovchi epidemiyaning an'anaviy SIR (Susceptible-Infected-Recovered) modelini yechish ko'phadlarni taqribiy hisoblash usulidan foydalanib hal etiladi. Bu model aholini uch guruhga, ya'ni kasallikka moyillar (Susceptible, S), kasallanganlar (Infected, I) va tuzalganlar (Recovered, R) ga ajratib o'rganiladi [2].

SIR modeli quyidagi farazlarga asoslanadi:

- kasallik kasallangan shaxslardan sog'lom shaxslarga muloqot orqali ma'lum bir ehtimollik bo'yicha yuqadi;

- kasallikni yuqishi natijasida shaxs kasallangan hisoblanib, ma'lum bir vaqt oralig'ida u kasallikni boshqalarga ham yuqtirishi mumkin, bu vaqt o'tgandan so'ng kasallangan shaxs tuzaladi;

- tuzalgan shaxsda kasallik nisbatan immunitet shakllanadi va u qayta kasallanmaydi.

Modelni matematik ifodalash uchun quyidagi ma'lumotlar berilgan bo'lsin:

- $S(t)$ – t vaqt momentida kasallik moyil shaxslar soni;

- $I(t)$ – t vaqt momentida kasallangan shaxslar soni;

- $R(t)$ – t vaqt momentida tuzalgan shaxslar soni;

- N – aholi umumiy soni, ya'ni $N=S(t)+I(t)+R(t)$.

Berilgan ma'lumotlarga ko'ra, modelni quyidagi differensial tenglamalar sistemasi orqali ifodalash mumkin:

$$\frac{dS}{dt} = -\beta \cdot \frac{S(t) \cdot I(t)}{N}$$

$$\frac{dI}{dt} = \beta \cdot \frac{S(t) \cdot I(t)}{N} - \gamma \cdot I(t)$$

$$\frac{dR}{dt} = \gamma \cdot I(t)$$

bu yerda:

– β – kasallik yuqishi koeffitsienti;

– γ – kasallik tuzalish koeffitsienti.

SIR modelidagi tenglamalar quyidagicha izohlanadi:

1. **Kasallikka moyillar tenglamasi (S):** bu tenglama kasallik yuqishi natijasida kasallikka moyil shaxslar sonini kamayishini ifodalaydi. Kasallanganlar soni qancha ko'p bo'lsa, ular bilan muloqotga kirishish va natijada kasallikni yuqtirib olish ehtimoli ortib boradi.

2. **Kasallanganlar tenglamasi (I):** bu tenglama kasallik yuqishi natijasida kasallangan shaxslar sonini ortishini va tuzalish natijasida kasallangan shaxslar sonini kamayishini ifodalaydi.

3. **Tuzalغانlar tenglamasi (R):** bu tenglama kasallangan shaxslarni tuzalishi natijasida tuzalغانlar sonini ortishini ifodalaydi. Tuzalغانlarda kasallik nisbatan immunitet shakllanadi va ular qayta kasallanmaydilar [3].

SIR epidemiya modeli yordamida kasallik epidemiyasining dinamikasini aniqlash, uning tarqalish tezligini hisoblash hamda kasallikni yaqin kelajakdagi holatini prognozlash imkoniyatlarini beradi.

Yuqorida ko'rib o'tilgan misollar shuni ko'rsatadiki, matematika fani va uning rivojlanishida erishilayotgan yutuq va imkoniyatlar inson hayoti va faoliyatining turli sohalarini rivojlanishi va kelgusi taraqqiyotida muhim ahamiyatga ega bo'lmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Колдаев В.Д. Численные методы и программирование. Учебное пособие. Москва.: ИД “Форум” – Инфра-М, 2009. –с.73
2. Бейли Н. Математика в биологии и медицине. Учебное пособие. Москва.: МИР, 1997. – с.91
3. Гилярова М.Г. Математика для медицинских колледжей: Учебно пособие. Ростов-на-Дону.: Феникс, 2015. –с.57

UO'K: 704.11.30

OLIV TA'LIM MUASSASALARIDA BOSHQARUVI TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISHNING IQTISODIY SAMARDORLIGI

<https://zenodo.org/records/15336956>

Qodirov Tursunboy Oribjonovich

O'zbekiston Respublikasi Moliya bank akademiyasi

Annotatsiya. *Keyingi yillarda O'zbekiston oliy ta'lim tizimida ta'lim sifatini va oliy ta'lim muassalarining xalqaro maydonda raqobatbardoshligini oshirishga qaratilgan jiddiy o'zgarishlar amalga oshirilmoqda. Mazkur maqolada oliy o'quv yurtlarida strategik boshqaruv tizimini takomillashtirishning hozirgi tendensiyalari muhokama qilinadi. Asosiy e'tibor oliy o'quv yurtarning moliyaviy va boshqaruv tizimi, innovatsion texnologiyalarni joriy etish, shuningdek, ilmiy tadqiqot faoliyatini rivojlantirishga qaratilgan.*

Maqolada zamonaviy yondoshuvlar, boshqaruv axborot tizimlaridan foydalanish kabi innovatsion texnologiyalarni joriy etish o'quv jarayoni va ma'muriy boshqaruv samaradorligini oshirishi yoritib berilgan.

OTMlarda ijobiy tendensiyalarga qaramay, barqaror natijalarga erishish uchun hal qilinishi kerak bo'lgan muayyan muammolar ham mavjud. Ushbu muammolarni bartaraf etish uchun moliyalashtirishni ko'paytirish, ma'muriy tartib-qoidalarni soddalashtirish va infratuzilmani rivojlantirishga faol sarmoya kiritish kabi aniq tavsiyalar taklif etilmoqda. Boshqaruv tizimini isloh

